

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINING RIVOJLANISHIDA BILISH JARAYONLARINI BOG`LIQLIGI

Alimova Kamola Xayrulla qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Logopediya
kafedra o`qituvchisi

Turdiyeva Kamola Zohid qizi

Logopediya yo`nalishi 302 guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11656741>

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq nusonlarining namoyon bo`lishi va bilish jarayonlaridagi tafakkur operatsiyalarining bog`liqligi

Аннотация: Проявление речевых моделей у детей дошкольного возраста и связь мыслительных операций в познавательных процессах

Annotation: The manifestation of speech patterns in preschool children and the relationship of mental operations in cognitive processes

Tayanch so`zlar va tushunchalar: nutq, tafakkur, sezgi, Vernike, Broko, analiz, sintez.

Ключевые слова и понятия: речь, мышление, интуиция, Вернике, Брока, анализ, синтез.

Key words and concepts: speech, thinking, intuition, Wernicke, Broca, analysis, synthesis.

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoev tomonidan mamlakatimizni har taraflama rivojlantirish bo`yicha bir qator xujjatlar qabul qilindi va amalda qo`llanilib kelmoqda. Shuningdek, Prezidentimiz tomonidan yoshlarga e`tiborni kuchaytirish, yosh avlodni madaniyat, san`at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan to`g`ri foydalanish ko`nikmasini shakllantirish, yoshlar o`rtasida kitobxonlikni targ`ib qilish bo`yicha uzluksiz ishlar olib borilmoqda. Shuni ta`kidlash lozimki, maktab va maktabgacha tarbiya muassasalarida ta`lim-tarbiya oluvchi har bir bolani zamon talabi asosida har tomonlama shakllangan shaxs bo`lib, jamiyat ishlarida faol qatnashishga nutqning to`g`ri va to`liq rivojlanishi juda katta ahamiyatga ega. Nutq, faqatgina insonga xos noyob iste`dod bo`lib, u yoki bu til orqali ong jarayonlari bilan bog`liq muloqotni ta`minlaydi. Nutq funksiyasining miyadagi uyushishi XIX asrning o`rtalaridan boshlab klinitsistlarning, neyrofiziologlarning va psixologlarning har tomonlama o`rganadigan fani bo`lib qoldi. Nutq mexanizmi to`g`risidagi birinchi ma`lumotlar P.Broko (1861), K.Vernike (1873) ning ishlarida paydo bo`ldi. Nutq faoliyatini ta`minlovchi po`stloq zonasining turli qismlarini bundan keyingi o`rganishlar (Brok markazining) bosh miya chap yarim sharining (o`ng tomon uchun) orqa

qismidagi peshonaning burma-burma bo'lib turgan joylarining motor funksiyalarini oldi olindi (lokalizatsiya qilindi), sensor tarafi esa – (Vernike markazi) chakka chap qismining burma-burma bo'lib turgan joylarining oldi olinishi (lokalizatsiya qilinishi) mumkin. A.R.Luriyaning “neyropsixologiya asoslari” da nutqni tashkil etish funksiyalari har tomonlama yoritilgan (1971). Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bollarda barcha bilish jarayonlarining buzilganligini ko'rish tabiiy. Ko'pchilik olimlar nutq buzilishlarida tafakkurning holatini o'rganishgan. Noverbal aklning idrok xolatiga ko'ra (O.N. Usanova , T.N. Sinyakova 1982) ONRli bolalarni uch guruxga bulish mumkin:

- nutqi me'yordan bir muncha farkanadigan bolalar; bunda akl idrok uziga xosligi nuqiy qiyinchiliklarga bog'lik emas. Mualliflar ma'lumotiga kura , bu gurux barcha ONRli bolalar-ning 9% ini tashkil qiladi – me'yorga tugri keladi (27%);

- me'yorning quyi chegarasiga to'g'ri keladi, biroq noturgunligi bilan tavsiflanadi (muayyan paytlarida ular me'yordan quyi aql-idrok xolatini ko'rsatish mumkin). Biz foizga ko'ra eng ko'p sonli gurux (63%) .

Yoshiga yarasha bo'lgan fikrlash jarayonlarini rivojlantirish uchun to'la darajada asosga ega bo'lib, bolalar idrok, ko'rgazmali tasavvurli fikrlash rivojlanishi orqada qoladi, taxlil, sintez, solishtirish, tasniflash, ortiqcha tushunchani chiqarib tashlash va o'xshashlik bo'yicha xulosa qilishni qiyinchilik bilan egallaydi.

Genetik psixologiya maktabini asoschisi bo'lgan J. Piote muloqotni o'rganishga katta xissa qo'shgan. U nutqiy rivojlanish muloqot orqali amalga oshadi va bunda dialogning tashqi dunyo bilan interorizatsiyasi sodir buladi deb xisoblangan.

Maktabgacha yoshdagi davr - bu bolaning og'zaki nutqni faol egallashi, nutqning barcha jihatlarini fonemik, leksik, grammatik shakllanishi va rivojlanish davri xisoblanadi. Bu davrda bolalar nutqining rivojlanishi bir necha yosh davrlarida ro'y beradi. Eng muxim davr - bu bolaning bir yoshdan to'rt yoshgacha bo'lgan davr bo'lib, bola tilning asosiy qonunlarini o'rganadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqning o'z vaqtida va to'liq shakllanishi - bolaning normal rivojlanishi va kelajakda uning maktabda muvaffaqiyatli o'qishi uchun zarur shartlardan biridir. Maktab va maktabgacha tarbiya muassasalarida ta'lim-tarbiya oluvchi har bir bolani zamon talabi asosida har tomonlama shakllangan shaxs bo'lib, jamiyat ishlarida faol qatnashishiga nutqning to'g'ri va to'liq rivojlanishi juda katta ahamiyatga ega. Nutq rivojlanishi jarayonida bilish faoliyatining oliy shakllari, tafakkur qobiliyatlari shakllanadi.

So'zning ahamiyati o'z-o'zidan umumlashtiruvchi hisoblanadi va shu munosabat bilan o'zida nafaqat nutq birligini, balki tafakkur birligini ham namoyon qiladi. Bolaning ruhiy rivojlanishi jarayonida murakkab, sifat jihatdan yangi birlik nutqiy tafakkur, nutqiy fikrlash faoliyati paydo bo'ladi.

U yoki bu darajadagi nutq buzilishlari bolaning barcha ruhiy rivojlanishlariga salbiy ta'sir etadi, uning faoliyatida, yurish turishida aks etadi. Og'ir nutqiy buzilishlar aqliy rivojlanishiga, ayniqsa, bilish faoliyati oliy darajalarining shakllanishiga ta'sir etishi mumkin. Bu nutq va tafakkurning chambarchas bog'liqligi, ijtimoiy, jumladan nutqiy aloqalarning cheklanganligi bilan bog'lanagandir. Bu jarayonda bolaning atrof-muhitni tafakkur etishi amalga oshadi.

Nutq buzilishi, nutqiy muomalaning cheklanganligi bola shaxsining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, aslida bo'lmagan ruhiy buzilishlarni hissiy-irodaviy sohaning o'ziga xos xususiyatlari keltirib chiqarishi, uning xarakteridagi salbiy fazilatlarining rivojlanishi uchun yo'l ochib berishi mumkin.

Homilaning bachadonda rivojlanishi davrida, tug'ish paytida, hamda bola hayotining birinchi yillarida miyaga turli xil zararli ta'sirlar nutq patologiyasiga olib kelishi mumkin.

Nutq kamchiligining tuzilishi va darajasi ko'pincha miya shikastlanishining og'irlik darajasiga va uni oldini olishga bog'liq bo'ladi, bu faktorlar esa o'z navbatida miyaga vaqtning patogen ta'siriga bog'liq. Embriogenezning ilk davrida asab hujayralari jadallik bilan ajralishi paytida bachadondagi homilaning 3-4-oyligida og'ir miya shikastlanishi paydo bo'ladi. (N.S.Jukova, E.M.Mastyukova, T.B.Filicheva, 1990).Miyaning rivojlanmaganligi va nutqning og'ir buzilishlariga olib keluvchi sabablar orasida infeksiyalar va homiladorlik davrida onaning zaharlanishi, toksikozlar, tug'ish davridagi shikastlanish, asfiksiya, ona va homila qonining rezus-faktor bo'yicha zidligi (rezus-konflikt) yoki qonning guruhga aloqadorligi, markaziy asab tizimining kasalligi (neyroinfeksiyalar- meningitlar, ensefalitlar, meningoensefalitlar) va bola hayotining birinchi yillarida miyaning jarohatlanishi tez-tez kuzatilishidir. V.A.Kovshikov, Yu.A.Elkin (1979), sensor alaliyali bolalarning tafakkurini tadqiq qilar ekan, bir nechta tushunchalarni chegaralab qo'ydilar: bilim – borliqni bilishda o'tgan zamon tajribasi natijalarida shakllangan majmu'aviy to'plam (obrazlar, tasavvurlar, tushuncha), qaysiki, fikrlash operatsiyalari uchun manba bo'lib xizmat qiladi; psixik faoliyatning o'z-o'zini tashkil qilishi – bilish faoliyatini va uni boshqarishni faollashtirishga qaratilgan yaxlitlik bo'lib, tafakkur jarayonini o'qishi va muammoli vaziyatlarni hal qilib berishi uchun kerakli

sharoit yaratib beradi; shaxsiy tafakkur - muammoli vaziyatlarni hal qilishga yo'naltirilgan jarayon. Nutq esa bolaning bilish jarayonlariga o'z tasirini o'tkazmay qolmaydi. Tafakkur – inson tomonidan uning sezgi organlariga bevosita ta'sir etib turuvchi tevarak-atrofdagi predmet va hodisalarni aks ettirish jarayonidir. Biroq tafakkur jarayonini yuzaga kelishi uchun sezgi organlariga bitta predmetni ta'sir qilishi etarli emas. Ko'zda (yoki boshqa retseptorda) nervning qo'zg'alishi yuzaga kelib, nerv tugunlari orqali miyaga borib. Belgilangan po'stloq uchidagi "xis qiluvchi tana qismi"da qo'zg'alish jarayonini chaqirib (I.M.Sechenov) yoki analizator (I.P.Pavlov) orqali rang, tovush va boshqa qo'zg'atuvchilarni qabul qilishga ixtisoslashgan maxsus miya markazlariga yetib boradi. Tafakkur qilinayotgan predmet obrazi nafaqat analizator vazifasi bilan, balki inson bosh miya po'stlog'idagi qo'zg'alish va tomozlanishning murakkab jarayonlari bilan ham ta'minlangan. Tafakkur qilinayotgan predmet obrazining yuzaga kelishi bir-biriga qarama-qarshi, shu bilan birga, yagona bo'lgan nerv jarayonlari harakatiga asoslanadi, ya'ni harakatdagi qo'zg'atuvchilarning nozik farqlanishi va ko'pgina nerv hujayralarida hosil bo'lgan qo'zg'alishlarni qo'shilish yo'li bilan birlashishidir. Nutq kamchiligiga ega bolalar bilan olib boriladigan logopedik ish qancha erta boshlansa, shuncha samarali yutuqlarga erishish mumkin. Logopedik jarayon orqali bilish jarayonlarini rivojlantirish ham muhim masalalardan biridir. Quyida siz bilan tafakkur jarayonlarini rivojlantirishga qaratilgan o'yinlarga to'xtalib o'tamiz.

Bolalar tafakkurini rivojlantirishda quyidagi o'yinlarni tavsiya etamiz:

Birinchi o'yin: "Topib ko'rchi".

O'yinning maqsadi: Tafakkur va nutqni rivojlantirish.

O'yinning borishi: Bolalar ikki guruhga bo'linadi. Birinchi guruh bolalari ikkinchi guruhdan sir tutib ma'lum bir predmetni o'ylab topadi. Ikkinchi guruhdagi bolalar savol berib ushbu predmet nimaligini topishlari kerak. Bu savollarga birinchi guruh bolalari "ha" yoki "yo'q" deb javob beradi. Birinchi guruh bolalari saf bo'lib turishadi. Ularning ro'parasida turgan ikkinchi guruh bolalaridan biri: "Uning joni bormi?" deb savol beradi. Birinchi guruhning birinchi a'zosi "ha" yoki "yo'q" deb javob beradi. Undan so'ng, ikkinchi guruhning ikkinchi a'zosi: "Men uni ko'rganmanmi?" deb savol beradi. Birinchi guruhning ikkinchi a'zosi: "ha" va h.k. O'yin shu tarzda davom etadi. Predmet topilgandan keyin guruhlar o'z o'rinlarini almashtirishadi.

O'yin jarayoniga taalluqli izohlar:

1. Bolalarga sintez va klassifikatsiya operatsiyalariga doir "Uning joni bormi (yoki u jonsizmi)?", "U uyda bormi?", "U ko'chadagi narsami?", "U hayvonmi?", "U odammi?" va h.k. kabi savollar beriladi.

2. Agar predmet 8-10 daqiqa ichida topilmasa, bolalar zerikib qolmasliklari uchun uning nomini aytish maqsadga muvofiqdir.

3. Birinchi guruh bolalariga barchaga ma'lum predmetlar nomini aytish tavsiya etiladi.

Ikkinchi o'yin : "Qarama- qarshiliklar".

O'yinning maqsadi: Tafakkur va nutqni rivojlantirish.

O'yinning borishi: Boshlovchi bolalar guruhiga bitta rasm ko'rsatadi. O'sha rasmdagi predmetning mazmunan aksini anglatuvchi predmet nomini aytish o'yinning asosiy maqsadidir.

Masalan, boshlovchi piyolani ko'rsatdi deylik. Bolalar "dasturxon" deyishlari mumkin (piyola qobariq, dasturxon esa yassi), "suv" (suv - suyuq, piyola esa - qattiq) va shu tarzda davom ettirish mumkin.

Har bir bola navbatma-navbat o'z javobini taklif etadi va albatta, nima uchun aynan shu narsani tanlaganini isbotlab beradi.

Uchinchi o'yin: "Juft rasmlar".

O'yinning maqsadi: Tafakkur operatsiyalariga taalluqli analiz va sintez jarayonlarini rivojlantirish.

O'yinning borishi: Bolalar lotosidagi terma rasmlardan foydalaniladi. Bolalar ikki guruhga bo'linadi. Har bir bola to'rttadan rasm oladi. Birinchi guruhdagi bolalar navbatma-navbat o'zlaridagi rasmlarda tasvirlangan narsani so'z bilan ifodalab berishga urinadilar. Boshqa bolalar rasm mazmunini o'zlaricha talqin qilib, o'sha bolaning rasmiga monand deb hisoblagan rasmlarini ko'rsatishadi. Agar javob to'g'ri bo'lsa, ikkala rasm ham bir chetga olib qo'yiladi. (Masalan, umumiy qutiga). Agar noto'g'ri bo'lsa, birinchi bola o'zidagi rasmni qaytadan batafsilroq tasvirlab beradi.

Birinchi guruhdagi barcha bolalar o'z rasmlarini tasvirlab berishganidan so'ng, rollar almashinadi. Endi ikkinchi guruhdagi bolalar ham navbatma-navbat o'z rasmlarini tasvirlashga kirishadi. Birinchi guruhdagi bolalar esa, ularni topishadi.

Har bir bola ega bo'lgan to'rt rasimga muvofiq to'rt marta rollar almashinuvi amalga oshiriladi.

To'rtinchi o'yin: "Ortiqcha o'yinchoq".

O'yinning maqsadi: Analiz, sintez, klassifikatsiyalash kabi tafakkur operatsiyalarini rivojlantirish.

O'yinning borishi: Bolalar o'zlari bilan bittadan o'yinchoq olib kelishadi. Guruh bolalari ikkita guruhga bo'linadi. Birinchi guruh 2-3 daqiqaga xonadan chiqadi. Ikkinchi guruh keltirilgan o'yinchoqlardan ikkitasi bir sinfdan bo'lishi kerak, uchinchi esa boshqa sinfdan.

Masalan: qo'g'irchoq, quyoncha va koptok bir joyga qo'yiladi. Birinchi guruh xonaga kiradi va maslahatlashadi, ortiqcha o'yinchoqni oladi, aynan mos kelmaganiga ular rad javobini oladi.

Masalan: bu ortiqcha o'yinchoq koptok bo'lsa u jonsiz, qo'g'irchoq va quyoncha jonli. Agar bolalar uchta o'yinchoqni jonlantirsa o'yinchoqlar 4-5 taga etadi, lekin 7 tadan kam bo'lmagan o'yinchoq bo'lishi kerak. Agar bu o'yinchoqlar suratli lotoga almashtirilsa, bu o'yin "Ortiqcha suratlar" deyiladi. Xulosa qilib aytganda tafakkurning murakkab operatsiyalarining rivojlanishi nutqning o'zaro rivojlanishiga aloqadorligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ayupova M.Yu. Logopediya. Darslik. T.: O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati, 2007.
2. L.R.Muminova, Sh.M.Amirsaidova, Z.N.Mamarajabova, M.U.Xamidova, D.B.Yakubjanova, Z.M.Djalolova, N.Z.Abidova Maxsus psixologiya. O'zb faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti 2013
3. D.A.Nurkeldiyeva, M.Yu.Ayupova, Z.M.Axmedova "Barmoqlar mashqi va logopedik o'yinlar" Toshkent 2007

